

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18735031>

Березівська О.Й.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6892-6238>

Бугіль С.Я.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4863-5235>

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОДАЖІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

**JEL Classification: L81, L83, M31
SECTION Marketing «Маркетинг»**

Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні механізмів і результатів впливу сучасних маркетингових технологій на перебудову каналів, процесів і інструментів продажів туристичних послуг, а також у формуванні практичних підходів до їх впровадження. Об'єктом дослідження є система продажів туристичних послуг як сукупність каналів залучення, інструментів комунікації, процедур бронювання й післяпродажного супроводу, що функціонує під впливом технологічних і поведінкових змін. В статті досліджено трансформацію системи продажів туристичних послуг під впливом сучасних маркетингових технологій у контексті зміни поведінки споживачів і посилення ролі багатоканальної взаємодії. Визначено, що шлях клієнта набуває нелінійної траєкторії і поєднує етапи натхнення, порівняння, консультації, бронювання, оплати та післяпродажного супроводу у різних каналах, від соціальних мереж і месенджерів до вебсайтів, мобільних застосунків і платформ онлайн бронювання. Обґрунтовано, що результативність продажів дедалі більше залежить від узгодженості комунікації з сервісними процедурами у внутрішньому середовищі компанії, а також від прозорості умов, швидкості реакції та керування довірою через репутаційні сигнали і контент користувачів. Охарактеризовано роль даних і персоналізації, де системи управління взаєминами з клієнтами, автоматизовані сценарії повідомлень, наскрізна аналітика та інструменти прогнозування попиту надають можливість скорочувати час ухвалення рішення і зменшувати втрати на етапі завершення бронювання. Доведено, що технології на базі штучного інтелекту підсилюють консультацію і підтримку через швидке опрацювання типових запитів, формування релевантних рекомендацій і структурованих чек-листів, водночас зберігаючи потребу у людській відповідальності за коректність умов і комунікації. Встановлено, що трансформація каналів залучення потребує балансу між власними майданчиками та зовнішніми платформами, оскільки контроль над даними і маржинальністю є критичним для стійкості продажів.

Ключові слова: туристичні послуги, система продажів, маркетингові технології, багатоканальна взаємодія, онлайн бронювання, персоналізація, автоматизація комунікацій.

Annotation. The purpose of the study is to identify the mechanisms and results of the impact of modern marketing technologies on the restructuring of channels, processes and tools for the sale of tourist services, as well as to develop practical approaches to their implementation. The object of the study is the system of sales of tourist services as a set of channels of attraction, communication tools, booking procedures and after-sales support, which functions under the influence of technological and behavioral changes. The article examines the transformation of the system of sales of tourist services under the influence of modern marketing technologies in the context of changing consumer behavior and strengthening the role of multi-channel interaction. It is determined that the customer journey acquires a nonlinear trajectory and combines the stages of inspiration, comparison, consultation, booking, payment and after-sales support in various channels, from social networks and messengers to websites, mobile applications and online booking platforms. It is substantiated that sales performance increasingly depends on the consistency of communication with service procedures in the internal environment of the company, as well as on the transparency of conditions, speed of response and trust management through reputational signals and user content. The role of data and personalization is characterized, where customer relationship management systems, automated message scripts, end-to-end analytics and demand forecasting tools provide the opportunity to reduce decision-making time and reduce losses at the stage of booking completion. It is proven that artificial intelligence-based technologies enhance consultation and support through rapid processing of typical requests, the formation of relevant recommendations and structured checklists, while maintaining the need for human responsibility for the correctness of conditions and communication. It is established that the transformation of engagement channels requires a balance between own platforms and external platforms, since control over data and margin is critical for sales sustainability.

Keywords: travel services, sales system, marketing technologies, multi-channel interaction, online booking, personalization, communication automation.

Вступ

Трансформація системи продажів туристичних послуг під впливом сучасних маркетингових технологій постає як одна з ключових тем для наукового та практичного опрацювання, адже туризм належить до сфер із підвищеною чутливістю до змін у зовнішньому середовищі, зокрема до коливань попиту, інформаційних хвиль у медіа, сезонності, безпекових ризиків, а також до змін регуляторних підходів у різних країнах. Разом із цим, на ринку зростає роль клієнта як активного учасника комунікації, який порівнює пропозиції у реальному часі, очікує прозорих умов, швидкої відповіді, персоналізованих рекомендацій і безшовного переходу між каналами взаємодії, від мобільних застосунків і соціальних мереж до вебсайтів та партнерських платформ. Водночас, традиційні моделі продажів, що будувалися переважно на офлайн взаємодії та обмеженій інформації про клієнта, поступово втрачають ефективність, оскільки поступаються моделям, що спираються на дані, автоматизацію та гнучке керування воронкою продажів. У цих умовах актуальність теми визначається потребою сформуванню підґрунтя для системного переосмислення ролі маркетингових технологій у створенні попиту, управлінні довірою, скороченні часу ухвалення рішення клієнтом та підвищенні результативності комунікацій, з урахуванням того, що туристичний продукт є складним, нематеріальним і не рідко потребує детального супроводу до, під час і після подорожі.

Опрацьовані джерела формують змістовне підґрунтя для дослідження, оскільки вони висвітлюють ключові вектори маркетингової трансформації у туризмі, розвиток онлайн бронювання

у нашій країні, практики цифрового маркетингу та роль соціальних мереж у кризові періоди [1-10]. До прикладу, В. Давердієва [1] розглядає трансформацію маркетингової діяльності туристських компаній як закономірну відповідь на скорочення туристського потоку, зміну структури попиту та посилення конкуренції за увагу клієнта. І. О. Чуєва, С. Г. Жестков та А. В. Сидорук [2] аналізують тенденції розвитку онлайн бронювання туристичних послуг у нашій країні, фокусуючись на чинниках, що прискорюють перехід клієнтів до дистанційної взаємодії з туристичними компаніями. Ю. В. Куруджи, Г. О. Холодний та Ю. Є. Холодна [3] обґрунтовують роль цифрового маркетингу у розвитку туристичної сфери за умов сучасних викликів, акцентуючи на тому, що зміна комунікаційних каналів і зростання частки онлайн взаємодії роблять маркетинг інструментом прямого впливу на попит.

Мета дослідження полягає у визначенні механізмів і результатів впливу сучасних маркетингових технологій на перебудову каналів, процесів і інструментів продажів туристичних послуг, а також у формуванні практичних підходів до їх упровадження. Об'єктом дослідження є система продажів туристичних послуг як сукупність каналів залучення, інструментів комунікації, процедур бронювання й післяпродажного супроводу, що функціонує під впливом технологічних і поведінкових змін.

Результати дослідження.

Система продажів туристичних послуг постає як така, що змінюється насамперед через еволюцію поведінки клієнта та каналів взаємодії. Потенційний турист не рідко стартує з натхнення у соціальних мережах, далі переходить до порівняння пропозицій на агрегаторах, читає відгуки, переглядає відеогляди, уточнює деталі в месенджерах, а фінальне бронювання завершує на сайті або в мобільному застосунку. Разом із цим, у клієнта зростає очікування швидкої відповіді, прозорих умов, гарантованої безпеки платежу, а також єдиного рівня сервісу незалежно від того, у якому каналі відбулася взаємодія. Водночас, для бізнесу це означає перехід від поодиноких контактів до керування повним шляхом клієнта, де продаж стає результатом послідовної комунікації, правильної подачі цінності та зняття сумнівів на кожному етапі (табл.1).

Таблиця 1

Як змінюється шлях клієнта та логіка продажів туристичних послуг під впливом маркетингових технологій

Етап шляху клієнта	Типові очікування клієнта	Маркетингові технології та підходи, що впливають на продаж
Натхнення і первинний інтерес	Клієнт хоче швидко уявити майбутню подорож, зрозуміти атмосферу, рівень сервісу та реалістичність обіцянок, водночас він реагує на емоційні сигнали та соціальне підтвердження	Платформи керування контентом, персоналізовані стрічки у соціальних мережах, відеомаркетинг, робота з лідерами думок, а також технології на базі штучного інтелекту для підбору релевантного контенту під інтереси аудиторії
Порівняння і відбір	Клієнт очікує чесного порівняння, зрозумілої ціни, умов скасування, а також доказів якості через відгуки й реальні фото, він не готовий витратити багато часу на уточнення	Інструменти керування репутацією, моніторинг відгуків, сторінки порівняння пакетів, інтерактивні калькулятори вартості, сегментація пропозицій за інтересами, а також аналітика поведінки на сайті
Уточнення деталей і консультація	Клієнт прагне відповіді тут і зараз, він очікує точності щодо перельоту, трансферу, харчування, страхування, а також	Чат-асистенти на базі технологій на базі штучного інтелекту, омніканальна підтримка в месенджерах, база знань, скрипти консультації, автоматичні

	не рідко хоче бачити альтернативи	підказки менеджеру на основі історії запитів
Бронювання і оплата	Клієнт очікує простоти, безпеки платежу, підтвердження бронювання без затримок, а також прозорого договору та зрозумілих правил	Платіжні шлюзи, інтеграція з системами бронювання, автоматизовані підтвердження, електронні договори, захист від шахрайства, а також тригерні повідомлення з інструкціями
Післяпродажний супровід	Клієнт хоче відчуття турботи, швидкої допомоги у разі змін, а також канал для зворотного зв'язку, який реально впливає на якість	Автоматизовані повідомлення перед виїздом, персональні чек-листи, підтримка 24/7 у чаті, опитування задоволеності, програми лояльності, аналіз звернень клієнтів

Сформовано авторами

Другий напрям трансформації пов'язаний із тим, що продажі дедалі більше спираються на дані та на керовану персоналізацію, а не на універсальні пропозиції «для всіх». Відтак, компанії переходять до підходу, де рішення на базі застосованих цифрових технологій збирають дані з сайту, месенджерів, дзвінків, бронювань та післяпродажних звернень, формуючи цілісне розуміння потреб клієнта. Разом із цим, змінюється роль маркетингу, він стає не лише комунікаційною функцією, а й складовою управління продажами, оскільки сегментація, автоматизовані сценарії комунікації та аналітика конверсії безпосередньо визначають завантаження менеджерів і прогноз грошових надходжень. Водночас, персоналізація у туризмі має особливу цінність, адже продукт комплексний і включає маршрути, транспорт, проживання, страхування, додаткові сервіси та індивідуальні обмеження клієнта (табл.2).

Таблиця 2

Дані, персоналізація та автоматизація як нова основа системи продажів у туризмі

Компонент трансформації	Які дані збираються і навіщо	Як працює технологія у продажах
Єдиний профіль клієнта у внутрішньому середовищі компанії	Історія запитів, попередні бронювання, реакції на пропозиції, чутливість до ціни, переваги щодо напрямків, сезонність, а також теми звернень у підтримку, щоб розуміти контекст і пріоритети	Менеджер бачить клієнта «цілісно», система підказує релевантні пропозиції та наступний крок, водночас комунікація стає послідовною навіть якщо змінюється менеджер або канал
Автоматизовані сценарії комунікації	Дані про поведінку на сайті, відкриття листів, переходи за посиланнями, реакції у месенджерах, запити на прорахунок туру, щоб не втрачати момент готовності купити	Після запиту система надсилає матеріали, порівняння пакетів, нагадування, інструкції, а також запускає персональні пропозиції, зменшуючи навантаження на менеджерів
Динамічна персоналізація пропозиції	Переваги щодо готелів, типу харчування, тривалості, бюджету, складу групи, попередні відмови та причини, щоб формувати варіанти без зайвих уточнень	На сайті та в комунікації відображаються різні пакети для різних сегментів, формуються «пакети за інтересом», а також підбираються апсейл і кроссейл пропозиції
Прогнозування попиту	Сезонність, попит за напрямками, ефективність каналів, швидкість	Команда продажів бачить прогноз звернень, планує графіки, а маркетинг коригує кампанії під

завантаження продажів	проходження угод, частота відмов, щоб планувати ресурси і бюджети	очікуваний попит, разом із цим зменшуються провали у сервісі
Технології на базі штучного інтелекту у консультації	Тексти запитів клієнтів, типові питання, успішні сценарії закриття угод, опис турів, правила візових вимог, щоб підказувати відповіді та структурувати консультацію	Система пропонує менеджеру варіанти відповіді, формує короткі підсумки діалогу, генерує персональний чек-лист для клієнта, а чат-асистент бере на себе прості запити

Сформовано авторами

Так, продажі в туризмі не рідко залежать від агрегаторів і маркетплейсів, але разом із цим зростає стратегічна цінність власних каналів, бо вони дають контроль над даними, комунікацією та маржинальністю. Водночас, інструменти перформанс-маркетингу дозволяють працювати точніше, коли реклама налаштовується за інтересами і поведінкою, а не лише за географією чи демографією (табл.3).

Таблиця 3

Канали залучення та продажів у туризмі

Канал	Що саме продається через канал, і чому клієнт там	Технологічні інструменти, які підсилюють канал	Як оцінювати результат і уникати пасток
Власний сайт і мобільний застосунок	Клієнт шукає контроль, деталі, калькуляцію ціни, умови оплати й скасування, а також хоче завершити бронювання у зрозумілій і безпечній формі	Персоналізовані сторінки, інтерактивні фільтри, розумний пошук, рекомендації на базі технологій на базі штучного інтелекту, інтеграція з бронюваннями і платежами	Оцінюються конверсія, покинуті кошики, швидкість проходження етапів, якість трафіку, разом із цим важливо відстежувати, чи не “з’їдає” зростання трафіку маржинальність через дорогі кампанії
Соціальні мережі і спільноти	Клієнт шукає емоцію, живий досвід, відгуки, можливість поставити питання і відчуття “свого” бренда, водночас рішення про покупку часто формується саме тут	Відеоформати, прямі ефіри, інтерактивні опитування, ретаргетинг, аналітика залучення, інструменти керування коментарями та репутацією	Важливо оцінювати не лише охоплення, а й частку переходів у консультацію та бронювання, а також якість діалогу, бо токсичні коментарі без відповіді швидко руйнують довіру
Агрегатори і туристичні платформи	Клієнт прагне швидкого порівняння, “одного вікна” і великого вибору, разом із цим він очікує стандартних гарантій і прозорих рейтингових сигналів	Синхронізація залишків і цін, керування відгуками, оптимізація карток продукту, автоматизація відповіді на типові питання, аналітика позицій у видачі	Пастка полягає у залежності від комісій і правил платформи, тому оцінка має включати маржинальність, частку повторних покупок і можливості переведення клієнта у власний канал
Електронні розсилки і месенджери	Клієнт очікує персональної корисної інформації, підказок і нагадувань, а не	Тригерні повідомлення, сегментація, сценарії допродажів, персональні добірки напрямків,	Оцінюються переходи у консультацію та бронювання, частка відписок, якість бази, а

	рекламного шуму, водночас це канал, де формується довіра через послідовність	опитування, технології на базі штучного інтелекту для підбору тем і пропозицій	також корисність контенту, бо агресивна частотність швидко знижує довіру
--	--	--	--

Сформовано авторами

Підсумовуючи, зазначимо, що сама трансформація системи продажів туристичних послуг під впливом сучасних маркетингових технологій являється критично важливою для збереження конкурентоспроможності туристичних компаній, оскільки змінюються очікування клієнтів щодо швидкості, прозорості та персоналізації, а також посилюється залежність продажів від багатоканальної комунікації й керованої роботи з довірою. Водночас, поєднання аналітики, автоматизації, контент-стратегій, платформ бронювання і платежів, разом із цим технологій на базі штучного інтелекту в консультації та рекомендаціях, формує нову траєкторію продажів, де вирішальними стають якість даних, узгодженість процесів у внутрішньому середовищі компанії та здатність швидко адаптувати продукт до попиту, що змінюється.

Висновки

Сучасні маркетингові технології змінюють не лише інструментарій просування, а й сам напрям організації продажів, коли фокус переноситься на керування клієнтським досвідом, точнішу сегментацію, персоналізацію контенту, а також на інтеграцію аналітики з операційними процесами продажів у внутрішньому середовищі компанії. Разом із цим, рішення на базі застосованих цифрових технологій, зокрема системи управління взаєминами з клієнтами, платформи автоматизації маркетингу, інструменти атрибуції та наскрізної аналітики, технології на базі штучного інтелекту для рекомендацій, чат-асистентів і прогнозування попиту, надають можливість швидше адаптувати пропозицію до змін ринку, оптимізувати рекламні бюджети та зменшити втрати на нецільових комунікаціях. Водночас, зростає значення репутаційних чинників, відгуків, контенту користувачів, роботи з лідерами думок і соціальних мереж як каналів, що безпосередньо впливають на продажі, а не лише на впізнаваність бренду.

Список використаних джерел

1. Худавердієва, В. Основні напрямки трансформації маркетингової діяльності туристських компаній в умовах скорочення туристського потоку . International Science Journal of Management, Economics & Finance, 1 (3),2022. 14-33
2. Чуєва, І. О., Жестков, С. Г., та Сидорук, А. В. Сучасні тенденції розвитку онлайн бронювання туристичних послуг в Україні . Економіка та суспільство, 27,2021. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/416/403/>
3. Куруджи, Ю. В., Холодний, Г. О., та Холодна, Ю. Є. Використання цифрового маркетингу для розвитку туристичної сфери в умовах сучасних викликів . Економіка та суспільство, 48,2023. URL:<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2202/2128/>
4. Степанець, І. О., Гринюк, Д. Ю., та Савицька, Н. С. Соціальні мережі як інструмент ефективної комунікації між стейкхолдерами туристичної індустрії в кризовий період . Економіка та суспільство, 44,2022. URL:<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1807/1743/>
5. Тарасюк, Г., Дарвіду, К., Климчук, А., та Сіскос, Е. Цифровий маркетинг у туризмі: роль соціальних медіа та онлайн-платформ у формуванні туристичних потоків . Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2 (61),2025. 73-79
6. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.

7. Живко З.Б., Леськів Г.З., Живко О.В. Компетенції зеленої управлінської еліти: інтеграція академічної освіти, бізнесу та громад на засадах креативного менеджменту й соціальних комунікацій. *Наукові перспективи* . № 11(65) 2025. С.715-731
8. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 384 с.
9. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
10. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)